

D4.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κύριος δικαιούχος:	Κέντρο για την Ειρήνη, τη Μη Βία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα — Όσιγκεκ
Επίπεδο διάδοσης:	Δημόσια
Ημερομηνία:	09/07/2024
Αριθμός GA:	101090815
Τίτλος	Η μείωση της χρήσης της προσωρινής κράτησης θα μπορούσε να βελτιώσει τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης

Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός σύμβασης	101090815
Ακρωνύμιο	RELEASE
Τίτλος	«Reducing the Excessive usage of pre-trial detention via harmonisation & Support to alternatives»
Κατηγορία	JUST-2022-JCOO
Λέξεις Κλειδιά	Προφυλάκιση, Δικαστική εξουσία, Νομολογία Ε.Ε.
Ημερομηνία Έναρξης	01/10/2022
Διάρκεια	24 μήνες
Συντονιστής	Ίδρυμα Νόμου και Διαδικτύου (LIF)

Πληροφορίες Εγγράφου

Πακέτο Εργασίας	RP4: RELEASE - Εγχειρίδιο και σύνοψη πολιτικής
Παραδοτέο	D4.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία	09/07/2024
Τύπος	Αναφορά
Επίπεδο διάδοσης	Δημόσια
Κύριος Δικαιούχος	Κέντρο για την Ειρήνη, τη Μη Βία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα — Όσιγιεκ
Κύριος Συγγραφέας	Tena Mur, Natalija Havelka
Συνεργάτες	Ίδρυμα Νόμου και Διαδικτύου (LIF) Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz (AMU) Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (KEMEA) Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας (GMJ) Εθνικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Σλοβακίας (SNCHR)
Επιμελητές Κειμένων	Denitsa Kozhuharova, Maria Lachova, Mina Kyurkchieva

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Έκδοση	Ημερομηνία	Συγγραφέας	Σχόλια
0.1	11/06/2024	<p>Tena Mur (Κέντρο για την Ειρήνη, τη Μη Βία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Όσιγιεκ)</p> <p>Natalija Havelka (Κέντρο για την Ειρήνη, τη Μη Βία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Όσιγιεκ)</p>	Περιεχόμενο της Αναφοράς
1.1	10/07/2024	<p>Tena Mur (Κέντρο για την Ειρήνη, τη Μη Βία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Όσιγιεκ)</p> <p>Natalija Havelka (Κέντρο για την Ειρήνη, τη Μη Βία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Όσιγιεκ)</p>	Η πρώτη έκδοση
1.2	07/08/2024	<p>Tena Mur (Κέντρο για την Ειρήνη, τη Μη Βία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Όσιγιεκ)</p>	Διαφορετική εκδοχή
1.3	14/08/2024	<p>Denitsa Kozhuharova, Maria Lachova, Mina Kyurkchieva</p>	Τελική έκδοση

Αποποίηση Ευθυνών

Τα περιεχόμενα αυτού του παραδοτέου αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του/των συγγραφέα/ών και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Αυτό το παραδοτέο περιέχει πρωτότυπο αδημοσίευτο έργο, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά. Η αναγνώριση του προηγούμενως δημοσιευμένου υλικού και της εργασίας άλλων έχει γίνει μέσω κατάλληλης αναφοράς, παραθέσεως ή και των δύο. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή.

Κατάλογος εικόνων

Σχήμα 1. Ποσοστό κρατουμένων σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού των φυλακών.	12
Σχήμα 2. Μέσο ημερήσιο κόστος ανά κρατούμενο (σε ευρώ)	18

Κατάλογος πινάκων

Πίνακας 1: Μέγιστη προθεσμία προσωρινής κράτησης**Error! Bookmark not defined.**

Περιεχόμενα

1. Η Υπερχρήση της Προφυλάκισης και η Ασυμφωνία στην Πράξη.....	11
1.1. Εναλλακτικά μέτρα στα κράτη της Κοινοπραξίας.....	12
1.2. Οι επιπτώσεις της προφυλάκισης στην ψυχική υγεία.....	14
2. Ανάπτυξη Προτεινόμενων Λύσεων	15
2.1 Οικονομικά αποδοτικά μέσα υλοποίησης	17
3. Συστάσεις πολιτικής για τα κράτη της Κοινοπραξίας	18
3.1. Πολωνία.....	18
3.2. Ελλάδα.....	19
3.3. Κροατία	21
3.4. Βουλγαρία	22
3.5. Σλοβακία	24
4. Συμπέρασμα	25

5.

Αναφορές.....
.....26

5.1. Νομικές πράξεις και άλλα έγγραφα της
ΕΕ:..... 26

5.2. Νομικά έγγραφα του Συμβουλίου της Ευρώπης:.....
26

5.3. Εθνικό νομικό πλαίσιο:
.....27

5.4. Άλλες πηγές:
.....
.27

Κατάλογος ακρωνύμων και συντομογραφιών	
ΒΚΠΔ	Βουλγαρικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
ΒΕ	Βέλγιο
ΚΠΔΚ	Κώδικας Ποινικής Δικονομίας της Κροατίας
CY	Κύπρος
ΕC	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΕΕ	Ευρωπαϊκή εντολή εποπτείας

ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
FI	Φινλανδία
ΕΚΠΔ	Ελληνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
IR	Ιρλανδία
LU	Λουξεμβούργο
ΚΜ	Κράτη μέλη
ΚΧ	Κάτω Χώρες
ΠΚΠΔ	Πολωνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
ΡΤΔ	Προσωρινή κράτηση
ΣΚΠΔ	Σλοβακικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
ΠΟΥ	Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Συνοπτική παρουσίαση

Η έλλειψη χρήσης μη στερητικών της ελευθερίας ποινών επιβραδύνει τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης και υπερφορτώνει τους δικαστές και τους εισαγγελείς, αναγκάζοντάς τους να προβαίνουν σε γρήγορες ετυμηγορίες. Ο κατάλογος των υφιστάμενων εναλλακτικών μέτρων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι μακροσκελής και, ωστόσο, χρησιμοποιούνται πολύ λίγες εναλλακτικές λύσεις. Ως εκ τούτου, σκοπός του δελτίου πολιτικής είναι να τονίσει την ανάγκη περιορισμού της υπερβολικής χρήσης της ΡΤΔ και της θέσπισης εναλλακτικών μέτρων. Αυτές είναι οι προτεινόμενες συστάσεις για τη μείωση της προσωρινής κράτησης στην πράξη:

1. Περαιτέρω κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων σχετικά με εναλλακτικά μέτρα·

D4.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να περιοριστεί η υφιστάμενη απόκλιση στην πράξη.
3. Πρέπει να καθοριστούν συνεκτικές προθεσμίες για όλα τα εναλλακτικά μέτρα που θα αναθεωρούνται περιοδικά.

Περίληψη

Η υπερβολική χρήση της προσωρινής κράτησης είναι εμφανής στην υπερπλήρωση των ευρωπαϊκών φυλακών. Η έλλειψη χρήσης μη στερητικών της ελευθερίας ποινών επιβραδύνει τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης και υπερφορτώνει τους δικαστές και τους εισαγγελείς, αναγκάζοντάς τους να προβαίνουν σε γρήγορες ετυμηγορίες. Ο κατάλογος των υφιστάμενων εναλλακτικών μέτρων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι μακροσκελής και, ωστόσο, χρησιμοποιούνται πολύ λίγες εναλλακτικές λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προειδοποιήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να χρησιμοποιούν την προσωρινή κράτηση (PTD) μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης και όχι ως προληπτικό μέτρο.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συζήτηση με δικαστές και δικηγόρους από χώρες της ΕΕ:

- Οι φυλακές είναι εξαιρετικά υπερπλήρεις (205 % χωρητικότητας σε κροατικές φυλακές).
- Οι δικαστές αισθάνονται ότι πιέζονται να κρατήσουν τους ανθρώπους υπό κράτηση για να αποτρέψουν την κριτική των μέσων ενημέρωσης.
- Τα μη στερητικά της ελευθερίας μέτρα, όπως η ηλεκτρονική παρακολούθηση και η εγγύηση, έχουν αποδειχθεί επιτυχή, αλλά μόλις και μετά βίας χρησιμοποιούνται στην πράξη.
- Οι δικαστές δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις και έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν την προσωρινή κράτηση.
- Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συνεργάζονται περισσότερο σε αυτά τα θέματα.

Ωστόσο, η ύπαρξη διαφόρων εναλλακτικών μέτρων στις χώρες της ΕΕ επιτρέπει μια στέρεη βάση για μια πιο κοινή χρήση των μη στερητικών της ελευθερίας ποινών στην πράξη. Ως εκ τούτου, σκοπός του δελτίου πολιτικής είναι να τονίσει την ανάγκη περιορισμού της υπερβολικής χρήσης της PTD και της θέσπισης εναλλακτικών μέτρων. Αυτές είναι οι προτεινόμενες συστάσεις για τη μείωση της προσωρινής κράτησης στην πράξη:

1. Περαιτέρω κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων σχετικά με εναλλακτικά μέτρα·
2. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να περιοριστεί η υφιστάμενη απόκλιση στην πράξη·
3. Πρέπει να καθοριστούν συνεκτικές προθεσμίες για όλα τα εναλλακτικά μέτρα, που θα αναθεωρούνται περιοδικά.

1. Η υπερχρήση της προσωρινής κράτησης και ασυμφωνίας στην πράξη

Όσον αφορά τον πληθυσμό των φυλακών, το 22 % όλων των κρατουμένων στην ΕΕ είναι προσωρινά κρατούμενοι, με την Κροατία να είναι μία από τις επτά χώρες της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό προφυλακισμένων. Επιπλέον, η μέση διάρκεια της επιμέλειας ποικίλλει σε ολόκληρη την Ευρώπη και είναι αδικαιολόγητη ως προς τη διάρκειά τους. Για παράδειγμα, κατά μέσο όρο, η προσωρινή κράτηση στη Σλοβενία διαρκεί σχεδόν 13 μήνες και 12 μήνες στην Ελλάδα (Apelblat, 2023). Ορισμένοι από τους υψηλότερους δείκτες της μέσης διάρκειας της προσωρινής κράτησης (σε μήνες) βρέθηκαν επίσης στη Βουλγαρία (6,5), στη συνέχεια στη Σλοβακία (3.9), ενώ η Πολωνία και η Κροατία δεν έχουν κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Η απόκλιση στην πράξη παρατηρείται στη διαφορά των μέγιστων προθεσμιών για την προσωρινή κράτηση σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες κυμαίνονται από λιγότερο από 1 έτος έως περισσότερα από 5 έτη. Έξι κράτη μέλη της ΕΕ δεν διαθέτουν μέγιστη προθεσμία για την προσωρινή κράτηση (BE, CY, FI, IE, LU, NL), ενώ στην Ιταλία και

τη Ρουμανία το όριο για την PTD υπερβαίνει τα 5 έτη (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022) (βλ. πίνακα 1.).

Πίνακας 1. Μέγιστη προθεσμία προσωρινής κράτησης

Περίοδος	Κράτη κοινοπραξίας
Λιγότερο από 1 έτος	Σλοβακία
Μεταξύ 1 και 2 ετών	Βουλγαρία, Ελλάδα, Πολωνία
Μεταξύ 2 και 5 ετών	Κροατία

Δεκαέξι διοικήσεις των φυλακών παρουσίασαν σημαντική αύξηση των ποσοστών πληθυσμού των φυλακών τους από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023, με επικεφαλής τη Δημοκρατία της Μολδαβίας (+ 52 %). Τα κράτη μέλη της ΕΕ που σημειώνουν την αύξηση περιλαμβάνουν επίσης την Κροατία (+ 10 %) και τη Βουλγαρία (+ 8,1 %). Τα ποσοστά φυλακίσεων μειώθηκαν σημαντικά μόνο σε λίγες χώρες, μία από τις οποίες είναι η Ελλάδα (-5,2 %), ενώ παρέμειναν σταθερά σε 23 σωφρονιστικές διοικήσεις (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2024).

Το 2021, ένας στους πέντε κρατούμενους βρίσκεται σε προσωρινή κράτηση στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα το μέσο ποσοστό να ανέρχεται στο 21,6 % των προφυλακισμένων κρατουμένων σε όλες τις ευρωπαϊκές φυλακές. Στην Κροατία, το 2021, το 36,3 % (1.281) του συνόλου των κρατουμένων (3.531) δεν εκτίουν αμετάκλητη ποινή σε σωφρονιστικά ιδρύματα (βλέπε γράφημα 1.). Επιπλέον, ένας στους τέσσερις κρατούμενους στην Ελλάδα κρατήθηκε για περισσότερο από ένα έτος με την προσωρινή κράτηση να χρησιμοποιείται ως προκαταβολή της ποινής (Μορφόνιος, 2022).

Σχήμα 1. Ποσοστό των προφυλακισμένων κρατουμένων σε σύγκριση με το σύνολο του πληθυσμού των φυλακών

1.1. Εναλλακτικά μέτρα στα κράτη της Κοινοπραξίας

Επί του παρόντος, η Πολωνία παρέχει τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις (που συχνά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό):

- Εγγύηση ακινήτων (bail): μία κοινωνική εγγύηση.
- Εγγύηση ενός αξιόπιστου προσώπου.
- Αστυνομική εποπτεία ή εποπτεία του προϊσταμένου σε στρατιωτική θητεία.
- Διαταγή εξόδου από τις εγκαταστάσεις.
- Αναστολή της εκτέλεσης των καθηκόντων, περιοριστικά μέτρα.
- Απαγόρευση επικοινωνίας και δημοσίευσης διατάγματος που αφορά μέλος του ιατρικού προσωπικού ή πρόσωπα για τη συνδρομή τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα (άρθρο 266 του ΠΚΠΔ).

Τα εναλλακτικά μέτρα που υπάρχουν στην **Ελλάδα** είναι τα εξής:

- Εγγύηση.
- Υποβολή εκθέσεων ενώπιον της αστυνομικής αρχής που διεξάγει την έρευνα.
- Απαγόρευση εξόδου ή πρόσβασης σε συγκεκριμένο τόπο ή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
- Απαγόρευση συνάντησης ή συνεργασίας με συγκεκριμένα πρόσωπα και
- Περιορισμός κατ' οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση (άρθρο 286 της ΕΚΠΔ).

Στην **Κροατία**, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔΚ) επιτρέπει αυτές τις εναλλακτικές λύσεις έναντι της ΡΤΔ:

- Απελευθέρωση με εγγύηση·
- Κατ' οίκον περιορισμό· και
- Προληπτικά μέτρα.

Τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν:

1. Απαγόρευση εξόδου από την κατοικία·
2. Απαγόρευση εξόδου από συγκεκριμένο τόπο ή περιοχή·
3. Την υποχρέωση του κατηγορούμενου να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή κρατικό φορέα·
4. Απαγόρευση προσέγγισης ορισμένου προσώπου, απαγόρευση δημιουργίας ή διατήρησης σχέσης με συγκεκριμένο πρόσωπο·
5. Απαγόρευση άσκησης συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, προσωρινή κατάσχεση διαβατηρίου και άλλων εγγράφων που χρησιμεύουν για τη διέλευση των κρατικών συνόρων·
6. Προσωρινή ανάκληση άδειας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος·
7. Απαγόρευση καταδίωξης ή παρενόχλησης του θύματος ή άλλου προσώπου·
8. Απομάκρυνση από το σπίτι, απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο (άρθρο 98 του ΚΠΔΚ).

Τύποι και συχνότερα εφαρμοζόμενες εναλλακτικές λύσεις αντί της επιμέλειας στη **Βουλγαρία** είναι:

- Υποχρεωτική αναφορά στην αστυνομία — αναφορά τυχόν αλλαγής διεύθυνσης (που εφαρμόζεται συχνότερα σε χώρες με καλή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και του δικαστικού σώματος)·
- Κατ' οίκον περιορισμό (πιο συχνά χωρίς τεχνική επίβλεψη)·
- Εγγύηση· (ΒΚΠΔ)

Ο **σλοβακικός** κώδικας ποινικής δικονομίας (ΣΚΠΔ) περιορίζει το φάσμα των υποθέσεων για την εφαρμογή προσωρινής κράτησης (άρθρο 71 του ΣΚΠΔ). Το άρθρο 80 και το άρθρο 81 του ΣΚΠΔ ορίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες ο κατηγορούμενος μπορεί να αφεθεί ελεύθερος εν αναμονή της δίκης και καθορίζουν τις εναλλακτικές λύσεις αντί της προσωρινής κράτησης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

D4.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- Αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης από εγγύηση αξιόπιστου προσώπου ή ένωση συμφερόντων πολιτών.
- Γραπτή υπόσχεση του κατηγορουμένου.
- Αντικατάσταση υπό την εποπτεία υπαλλήλου αναστολής και διαμεσολάβησης ή οικονομικής εγγύησης (εγγύηση, κατάθεση).

1.2. *Οι επιπτώσεις της προσωρινής κράτησης στην ψυχική υγεία*

Η προσωρινή κράτηση είναι μία από τις κύριες αιτίες αυτοκτονίας. Στην Ευρώπη, υπήρξαν 17,5 αυτοκτονίες ανά 10,000 άτομα σε προσωρινή κράτηση, ενώ το ποσοστό ήταν 8,54 θάνατοι στον υπόλοιπο πληθυσμό των φυλακών. Η Τσεχική Δημοκρατία έχει τον υψηλότερο αριθμό στην ΕΕ με 51 αυτοκτονίες, ενώ η Σλοβακία αριθμεί σχεδόν 19 αυτοκτονίες κρατούμενων ανά 10,000 άτομα σε προσωρινή κράτηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί πώς οι πρώτες ώρες και ημέρες είναι οι πιο κρίσιμες όταν πρόκειται για κρατούμενους που αυτοκτονούν. Η πρόληψη των αυτοκτονιών δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή σε κέντρα κράτησης (Bernardo et al., 2022). Ο ΠΟΥ σημείωσε επίσης ότι τα ποσοστά αυτοκτονιών των προφυλακισμένων κρατούμενων είναι τρεις φορές υψηλότερα από εκείνα των καταδικασθέντων κρατούμενων. Η δυσαναλογία της προσωρινής κράτησης εξακολουθεί να είναι εμφανής όσον αφορά τα άτομα με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό καθεστώς· αδυναμία εγγύησης, απώλεια απασχόλησης κ.λπ. (Schönleich, 2013).

2. **Ανάπτυξη Προτεινόμενων Λύσεων**

Αυτή η περίληψη πολιτικής είναι εν μέρει αποτέλεσμα έρευνας τεκμηρίωσης που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου RELEASE. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε όλα τα κράτη της κοινοπραξίας και να προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Το έργο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της δημιουργίας αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των ομάδων-στόχων και στη βελτίωση των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Ειδικότερα, το έργο RELEASE επικεντρώνεται στις απαιτήσεις προσωρινής κράτησης και στην εφαρμογή τους, υποστηρίζοντας την αποτελεσματικότητα των εκτελεστικών αποφάσεων επί του θέματος και την καθιέρωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής προσέγγισης. Τα κράτη της κοινοπραξίας στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνουν τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, την Κροατία, την Ελλάδα και την Πολωνία.

Η εν λόγω έρευνα βάσει εγγράφων παρέχει επισκόπηση του εθνικού νομικού πλαισίου, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και ανάλυση νομολογίας. Βασίζεται στη γενική συλλογή δεδομένων

και στα στατιστικά στοιχεία. Συνδυάζοντας το εθνικό νομικό πλαίσιο κάθε κράτους κοινοπραξίας, την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και την ανάλυση της νομολογίας, η έρευνα βάσει εγγράφων παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης σε κάθε κράτος κοινοπραξίας.

Τούτου λεχθέντος, τα κύρια επιχειρήματα στα οποία επικεντρώνεται η παρούσα Πολιτική είναι τα εξής:

1. Η χρήση της PTD επηρεάζει δυσανάλογα τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες και βλάπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
2. Η σημαντική υπερβολική χρήση της PTD επηρεάζει αρνητικά τα εθνικά συστήματα ποινικής δικαιοσύνης και υπονομεύει το κράτος δικαίου σε εθνικό επίπεδο.
3. Η PTD θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης όπως προβλεπόταν και όχι ως τιμωρία.

Τα κύρια πλεονεκτήματα των μη στερητικών της ελευθερίας περιοριστικών μέτρων (ανάλογα με το είδος του μέτρου) περιλαμβάνουν:

- Ο ύποπτος μένει με την οικογένειά του, διατηρεί τους κοινωνικούς του δεσμούς, δεν χάνει εργασία.
- Χαμηλότερο κόστος φυλάκισης.
- Βελτίωση του έργου του δικαστικού σώματος.
- Μείωση του πληθυσμού των φυλακών.
- Η τεχνική παρακολούθηση επιτρέπει την παρακολούθηση του ατόμου ανά πάσα στιγμή.

Σε περίπτωση που οι κρατούμενοι χάσουν τη σύνδεσή τους με τα μέλη της οικογένειάς τους, χάνουν εργασία κ.λπ., ο κίνδυνος υποτροπής είναι μεγαλύτερος. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όταν τα σωφρονιστικά ιδρύματα αναγκάστηκαν να μειώσουν τους πληθυσμούς των φυλακών παγκοσμίως, σημειώθηκε επιτυχία σε χώρες (Πορτογαλία και Μπαχρέιν) με παραδείγματα ορθών πρακτικών κατά τη χρήση μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων (Ταϊλάνδη Ινστιτούτο Δικαιοσύνης, 2022). Ενώ άλλες χώρες παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά του πληθυσμού των φυλακών ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το κράτος δικαίου στην Ευρώπη (δίκαιες δίκες, 2021).

Όταν πρόκειται για την προδικαστική αδικία, μία από τις κύριες αιτίες είναι ο φόβος των δικαστών για κριτική από τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά σε περιπτώσεις όπου αναμένεται βαριά τιμωρία. Αυτό οδηγεί τις αποφάσεις τους να επηρεάζονται από εξωτερική κριτική και να σπεύδουν

χωρίς πολλά πραγματικά στοιχεία για την παράταση της επιμέλειας. Η κράτηση καθιστά πιο δύσκολη τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για την αθωότητα και τις περιστάσεις του ατόμου. Η υπερπλήρωση και οι λιγότερο υγειονομικές συνθήκες στα σωφρονιστικά ιδρύματα θέτουν σε κίνδυνο τους κρατούμενους, καθώς και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και το προσωπικό των φυλακών. Επιπλέον, η κράτηση ατόμων υπό προσωρινή κράτηση συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο κόστος σε σύγκριση με εναλλακτικά και λιγότερο περιοριστικά μέτρα. Οι κρατούμενοι αναφέρουν ότι είναι πιθανότερο να δηλώσουν ένοχη όταν βρίσκονται σε προσωρινή κράτηση, ακόμη και αν είναι αθώοι, επειδή φοβούνται μια μεγαλύτερη ποινή. Αισθάνονται επίσης αναγκασμένοι να δηλώσουν την ενοχή τους από την αστυνομία ή/και τους εισαγγελείς. Από την άλλη πλευρά, οι δικαστές φοβούνται τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης των παραβατών και την απελευθέρωσή τους με αποτέλεσμα την υποτροπή, οπότε αισθάνονται ότι το φταίξιμο πέφτει σε αυτούς. Η υπερβολική χρήση της προσωρινής κράτησης είναι μία από τις κύριες αιτίες του υπερπληθυσμού των φυλακών παγκοσμίως. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλότερο ημερήσιο κόστος φυλάκισης, τα εναλλακτικά μέτρα προκαλούν επίσης μικρότερη οικονομική ζημία (Heard & Fair, 2019).

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων με δικαστές, δικηγόρους και επαγγελματίες του νομικού κλάδου, προέκυψαν οι ακόλουθες προτάσεις:

- Αυστηρή τήρηση της αρχής της αναλογικότητας·
- Μόνιμη, συνεχή και υποχρεωτική κατάρτιση όλων των αξιωματούχων της δικαιοσύνης υπό το πρίσμα των συνεχών κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών·
- Κριτική αντιμετώπιση του ρόλου των μέσων ενημέρωσης σε θέματα δικαιοσύνης·
- Ενεργοποίηση και επαγρύπνηση των ελεγκτικών μηχανισμών σε πρόσωπα και ιδρύματα που παρεμποδίζουν το έργο της δικαιοσύνης σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα·
- Υιοθέτηση και λειτουργία σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για τη διευκόλυνση εναλλακτικών μέτρων (ηλεκτρονική επιτήρηση, γεωεντοπισμός)·
- Μόνιμη και αποτελεσματική παρακολούθηση των κατηγορουμένων κατά την εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων·
- Πρέπει να καθοριστούν προθεσμίες για όλα τα εναλλακτικά μέτρα·
- Ουσιαστική ενεργοποίηση της δικαστικής αστυνομίας, η οποία είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων.

2.1. Οικονομικά αποδοτικά μέσα εφαρμογής

Εκτός από τον σημαντικό αντίκτυπο στα άτομα που οδηγούν σε παραβίαση ορισμένων από τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους, η διαθέσιμη έρευνα δείχνει ότι η υπερβολική χρήση της προσωρινής κράτησης συνεπάγεται επίσης σημαντικό πρόσθετο κόστος, το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από τις εναλλακτικές λύσεις και, ως εκ τούτου, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομική και κοινωνική βλάβη.¹

Το μέσο ημερήσιο κόστος ανά κρατούμενο ποικίλλει από δύο ευρώ έως σχεδόν 60 EUR. Ένα από τα χαμηλότερα κόστη είναι στη Βουλγαρία με 5,70 EUR, στη συνέχεια με ταχεία αύξηση του κόστους στην Ελλάδα με 28 EUR, στη συνέχεια στην Πολωνία με 29,90 EUR, στην Κροατία με 55,4 EUR, και τέλος, το υψηλότερο μέσο ημερήσιο κόστος ανά κρατούμενο είναι στη Σλοβακία που κοστίζει έως και 56,60 EUR (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2022) (βλέπε γράφημα 2.).

Σχήμα 2. Μέσο ημερήσιο κόστος ανά κρατούμενο (σε ευρώ)

¹Βλ., για παράδειγμα, Catherine Heard and Helen Fair, Institute for Crime and Justice Policy Research, Πανεπιστήμιο Birkbeck του Λονδίνου, «Προδικαστική κράτηση και υπερβολική χρήση της», Νοέμβριος 2019, διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/pre-trial_detention_final.pdf, σ. 8· Βλ. επίσης, Open Society Justice Initiative & UNDP, «The Socioeconomic impact of pre-δικαστική κράτηση», Νέα Υόρκη: Open Society, 2011, διαθέσιμο στη διεύθυνση: <https://www.justiceinitiative.org/uploads/84baf76d-0764-42db-9ddd-0106dbc5c400/socioeconomic-impact-pretrial-detention-02012011.pdf> · Βλέπε επίσης, CSES, «Study on financial and Other Impacts for an Impact Assessment of a Measure Covering Rights for Suspects and Accused Persons in Pre-Trial Detention», 2016,

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και έχει αποδειχθεί μια από τις πιο αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις έναντι της PTD. Η Βουλγαρία εισήγαγε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική σήμανση το 2019 και είχε ως αποτέλεσμα 137 άτομα να αποφεύγουν την κράτηση. Η χρήση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης ως μέτρο θα βελτίωνε επίσης τα προβλήματα υπερπληθυσμού που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές φυλακές. Παρά τη διαθεσιμότητα ποικίλων μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων, οι χώρες αναφέρουν την περιορισμένη χρήση τους στην πράξη (Κροατία, Πολωνία και Σλοβακία). Μία από τις αιτίες αυτού του γεγονότος είναι η άγνοια των μέτρων αυτών από το δικαστικό σώμα. Ως εκ τούτου, το ζήτημα της ύπαρξης εναλλακτικών μέτρων δεν είναι η κύρια αιτία της υπερβολικής χρήσης της PTD. Ακολουθώντας, απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση σχετικά με τη δυνατότητα υψηλότερου ποσοστού εφαρμογής μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2022). Η ευρωπαϊκή εντολή εποπτείας (ΕΕΕ) αναφέρεται επίσης ότι δεν χρησιμοποιείται επαρκώς σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ η Ισπανία εξέδωσε μόνο επτά εξ αυτών μεταξύ 2015-2020 (Venâncio et al., 2022). Επιπλέον, η εγγύηση καθιστά πιο πιθανό οι κατηγορούμενοι να επανεμφανιστούν στο δικαστήριο και με αυτό να μειωθεί το κόστος για το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (Liu, Nunn & Shambaugh, 2018). Συστάσεις πολιτικής για τα κράτη της Κοινοπραξίας

2.2. Πολωνία

Παρά το γεγονός ότι η Πολωνία κατατάσσεται αρκετά χαμηλά στον κατάλογο των χωρών που χρησιμοποιούν τακτικά προσωρινή κράτηση, χρόνο με το χρόνο, ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν PTD αυξάνεται. Σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία, η αρχή θα πρέπει να είναι η χρήση PTD όταν δεν επαρκούν άλλα προληπτικά (μη στερητικά της ελευθερίας) μέτρα. Στην πράξη, η αρχή αυτή φαίνεται να έχει αντιστραφεί — η χρήση της προσωρινής κράτησης εξετάζεται πρώτα, και μόνο τότε αναλύεται κατά πόσον τα μη στερητικά της ελευθερίας μέτρα θα επαρκούν τελικά. Ως εκ τούτου, οι νομοθετικές επιτροπές θα πρέπει να επιδιώκουν τη θέσπιση τέτοιων κανονισμών που θα ενθαρρύνουν τους εισαγγελείς και τους δικαστές να χρησιμοποιούν προληπτικά μέτρα μη στερητικής της ελευθερίας.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του έργου, οι πολωνοί ενδιαφερόμενοι ανέφεραν ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης του καταλόγου των μη στερητικών της ελευθερίας προληπτικών μέτρων, όπως, για παράδειγμα:

- Απαγόρευση εξόδου από τη ζώνη Σένγκεν.

- Η εισαγωγή ενός ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης μέσω του οποίου οι αρχές επιβολής του νόμου θα παρακολουθούν το πού βρίσκεται το άτομο.

Το τελευταίο μέτρο είχε εισαχθεί στο παρελθόν, αλλά μετά από λίγους μήνες, λόγω πολιτικών αλλαγών, αφαιρέθηκε και η αποτελεσματικότητά του δεν μπόρεσε πραγματικά να ελεγχθεί. Πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις προϋποθέσεις πίσω από τα μέτρα προσωρινής κράτησης. Οι περισσότερες συζητήσεις ήταν οι εξής:

- Την εγκυρότητα της παραδοχής μιας σοβαρής απειλούμενης τιμωρίας ως αυτόνομης βάσης για τη χρήση αυτού του μέτρου απομόνωσης.
- Το χρονικό διάστημα που οι διάδικοι έχουν στη διάθεσή τους μέχρι τη συνεδρίαση του δικαστηρίου κατά την οποία θα αποφασίσει αν θα κάνει χρήση της προσωρινής κράτησης.

2.3. Ελλάδα

Εξυπακούεται ότι για να επιτευχθεί ο σκοπός της υπόψη πολιτικής, δηλαδή να διασφαλιστεί η εμφάνιση του κατηγορουμένου στη δίκη και η υποβολή του στην ποινή που μπορεί να του επιβληθεί, το Δικαστήριο δεν θα πρέπει να καταφύγει στην «εύκολη» λύση της προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, για να λειτουργήσει συστηματικά όχι μόνο για την εξεύρεση εναλλακτικών μέτρων, αλλά κυρίως για την καθιέρωση της αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών των μέτρων στο νομικό σύστημα, με την κυρίαρχη υποστήριξη αυτών των μέτρων από το πολιτικό σύστημα, οι εναλλακτικές λύσεις πρέπει να ενισχυθούν με κατάλληλη επιτήρηση, ώστε να καταστούν αποτελεσματικές. Ως εκ τούτου, μπορούν να επιβληθούν σε όσους δεν έχουν γνωστή κατοικία στη χώρα (ξένοι, μετανάστες), έτσι ώστε να γίνουν μια ρεαλιστική επιλογή για άλλες κατηγορίες προσώπων. Η επιβολή εναλλακτικών μέτρων μπορεί επίσης να ενισχυθεί εάν το κράτος επωμιστεί το κόστος τους, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν και οι χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές κοινωνικές ομάδες.

Στην Ελλάδα, τα μη στερητικά της ελευθερίας μέτρα χρησιμοποιούνται εκτενώς, αλλά δεν τηρούνται. Σε περίπτωση PTD, ο κρατούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης ή της περιοριστικής διαταγής μετά τη συμπλήρωση ορισμένου χρονικού διαστήματος.

Θα μπορούσαν να γίνουν ορισμένες βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή ορθών πρακτικών μέσω της ενοποίησης των προτύπων. Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει πρόσβαση σε υποδομές και επαγγελματικές υπηρεσίες των δικαστών για την αξιολόγηση τυχόν

κινδύνων όσον αφορά τη στήριξη αυτών των μέτρων. Επιπλέον, η πρακτική κατάρτιση των ερευνητών σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΔΔΑ και τις διεθνείς συνθήκες είναι σημαντική.

Σε κάθε περίπτωση, η παρακολούθηση και η κατάρτιση των δικαστών και των εισαγγελέων στην εφαρμογή της PTD και των εναλλακτικών μέτρων μέσω ορθών πρακτικών κρίνεται αναγκαία και θα είναι επωφελής. Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η διεθνής συνεργασία και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα στον τομέα της δικαιοσύνης στην Ελλάδα.

Επιπλέον, για να ενισχυθεί η χρήση των εναλλακτικών μέτρων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

- Αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ δικαστικών, κοινωνικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου·
- Βελτίωση των μέσων ηλεκτρονικής επιτήρησης, όπως η μείωση του κόστους, η παροχή γεωγραφικής θέσης κ.λπ.
- Ανταλλαγή γνώσεων και διαδικασιών μεταξύ άλλων δικαιοδοσιών·
- Διεξαγωγή κατάρτισης και εργαστηρίων σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών μέτρων και τις αρνητικές επιπτώσεις της προσωρινής κράτησης·
- Θέσπιση νέου φορέα/αρχής που θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ορθής και ορθής εφαρμογής του επιβαλλόμενου μέτρου·
- Δημοσίευση επίσημου στατιστικού καταλόγου ανά 3 μήνες κατ' ανώτατο όριο, όσον αφορά τον αριθμό των προφυλακισμένων στη χώρα.

2.4. Κροατία

Παρά το γεγονός ότι η κροατική νομοθεσία έχει στη διάθεσή τους πολλές ηλεκτρονικές οθόνες (πάνω από 100 ηλεκτρονικές οθόνες), οι δικαστές ισχυρίζονται ότι μόνο ένα ζευγάρι χρησιμοποιήθηκαν για την πρόληψη της επιμέλειας κατά το παρελθόν έτος. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι δικαστές στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων του έργου δήλωσαν τον τρόπο με τον οποίο αισθάνονται πιεσμένοι να υποβάλουν τους κατηγορούμενους σε PTD σε υποθέσεις δημόσιων μέσων ενημέρωσης, η αύξηση της ευαισθητοποίησης μέσω των μέσων ενημέρωσης θα βελτιώσει την πρακτική της χρήσης της προσωρινής κράτησης ως προληπτικού μέτρου. Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί η υπερπλήρωση των κροατικών φυλακών, με το Osijek να έχει χωρητικότητα 205 %, ακολουθούμενο στενά από το Karlovac με χωρητικότητα 170 %. Αυτός ο

αριθμός υπερπληθυσμού στα σωφρονιστικά ιδρύματα δεν παρέχει επαρκείς συνθήκες εργασίας για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και το υπόλοιπο προσωπικό των φυλακών, καθώς και για τους ίδιους τους κρατούμενους. Επιπλέον, δεδομένου ότι η κράτηση εμποδίζει τους ανθρώπους να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεσή τους, ενώ αισθάνονται ότι πιέζονται να δηλώσουν ενοχή, το δικαστικό σώμα θα πρέπει να προειδοποιηθεί για ανεπαρκή πρακτική κατά τη διάρκεια της δίκης ως αποτέλεσμα αυτού. Θα πρέπει να υπάρχει συνεπής κατάρτιση των δικαστών, των δικηγόρων και των ασκούντων νομικά επαγγέλματα σχετικά με την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων και τα οφέλη που θα αποφέρει στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης στο σύνολό του. Πρέπει επίσης να ενημερωθούν για τα προβλήματα ψυχικής υγείας και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι κατά τις πρώτες ημέρες κράτησης. Επιπλέον, η ενημέρωση σχετικά με παραδείγματα ορθών πρακτικών για την επιτυχία εναλλακτικών μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι δυνατή με μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, όπως επιτυγχάνεται με το εν λόγω έργο.

Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2022 διευκρινίζουν ότι οι κρατούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, ιδίως όσον αφορά την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξετάζουν τον λόγο της επιμέλειας σε διαστήματα κατ' ανώτατο όριο ενός μηνός.

Ορισμένα από τα πιθανά μέτρα περιλαμβάνουν:

- Οι δεσμεύσεις να παρίστανται ενώπιον δικαστικής αρχής, όπως και όταν απαιτείται, να μην παρεμβαίνουν στην πορεία της δικαιοσύνης και να μην επιδίδονται σε συγκεκριμένη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς που αφορά επάγγελμα ή συγκεκριμένη απασχόληση.
- Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε καθημερινή ή περιοδική βάση σε δικαστική αρχή, αστυνομία ή άλλη αρχή.
- Απαιτήσεις για την αποδοχή της εποπτείας από οργανισμό που διορίζεται από τη δικαστική αρχή.
- Απαιτήσεις για την υποβολή σε ηλεκτρονική παρακολούθηση.
- Απαιτήσεις διαμονής σε συγκεκριμένη διεύθυνση, με ή χωρίς όρους ως προς τις ώρες που πρέπει να διανέμονται εκεί.

- Απαιτήσεις μη εξόδου ή εισόδου σε συγκεκριμένους τόπους ή περιφέρειες χωρίς άδεια·
- Απαιτήσεις μη συνάντησης συγκεκριμένων προσώπων χωρίς άδεια·
- Απαιτήσεις για την παράδοση διαβατηρίων ή άλλων εγγράφων ταυτοποίησης· και
- Απαιτήσεις για την παροχή ή την εξασφάλιση οικονομικών ή άλλων μορφών εγγυήσεων για τη διεξαγωγή εκκρεμούς δίκης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2022).

2.5. Βουλγαρία

Στη Βουλγαρία, η πλειονότητα των ασκούντων νομικά επαγγέλματα αναγνωρίζει ότι συχνά αγνοούνται οι αρνητικές συνέπειες για τον κρατούμενο και τους συγγενείς του. Οι δικηγόροι και οι δικαστικές αρχές συμφωνούν ότι η κράτηση αντιβαίνει στο τεκμήριο αθωότητας και θα πρέπει να εφαρμόζεται περιοριστικά, μόνο για σοβαρά εγκλήματα και/ή εξαιρετικές περιστάσεις. Οι πιέσεις των μέσων ενημέρωσης και της κοινής γνώμης στο Δικαστήριο και ο κίνδυνος αναποτελεσματικότητας των εναλλακτικών προδικαστικών μέτρων θεωρούνται ως οι κύριοι λόγοι για την υπερβολική χρήση της κράτησης.

Ένας τρόπος για να περιοριστεί η εφαρμογή αυτού του αυστηρότερου μέτρου είναι η συλλογή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τον ύποπτο πέραν εκείνων που συλλέχθηκαν από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της έρευνας κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση οποιουδήποτε προσωρινού μέτρου περιορισμού. Επιπλέον, θα πρέπει πάντα να αναζητούνται πληροφορίες σχετικά με προηγούμενα αδικήματα και καταδίκες, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εργασία και την οικογενειακή κατάσταση του ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης των μελών της οικογένειας από αυτά, των συνθηκών διαβίωσης, της κατάστασης της υγείας τους. Πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πληροφοριών, τόσο όσον αφορά τον κίνδυνο συνέχισης της εγκληματικότητας ή διαφυγής όσο και τον δυνητικό αντίκτυπο της κράτησης στο πρόσωπο ή/και την οικογένειά του. Αυτό θα πρέπει να υπενθυμιστεί στην εισαγγελική αρχή, δεδομένου ότι έχει την υποχρέωση να συλλέξει τόσο ενοχοποιητικά όσο και απαλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης (τόσο εάν απασχολείται από τον κατηγορούμενο είτε έχει ανατεθεί σε αυτόν βάσει νομικής βοήθειας) θα πρέπει να είναι ανένδοτος όσον αφορά την παρουσίαση αυτών των πληροφοριών στο Δικαστήριο κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Η ευρωπαϊκή εντολή εποπτείας, η οποία θεσπίστηκε με την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου του 2009 για την εφαρμογή μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αρχής της

αμοιβαίας αναγνώρισης στις πράξεις επιβολής διαδικαστικών μέτρων καταναγκασμού εναλλακτικά προς την προκαταρκτική κράτηση, αποτελεί εργαλείο για την αποφυγή ή τη συντόμευση της περιόδου κράτησης, επιτρέποντας στους κατηγορούμενους να αναμένουν τη δίκη τους στη χώρα διαμονής τους και την ίση μεταχείριση αλλοδαπών και άλλων πολιτών. Ωστόσο, αυτό το εργαλείο είναι ευρέως άγνωστο από τους νομικούς που το καθιστούν αναποτελεσματικό στην πράξη. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες διαρθρωτικές προσπάθειες (δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και αμοιβαίας μάθησης σε διασυνοριακό επίπεδο) προκειμένου όχι μόνο να μειωθεί η χρήση της προσωρινής κράτησης σε διασυνοριακές υποθέσεις, αλλά και να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Η επέκταση της εφαρμογής εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης στο πλαίσιο της προδικαστικής ποινικής διαδικασίας μπορεί να επιτευχθεί με:

- Επιλογή κατάλληλου μέτρου για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση·
- Συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τους κατηγορούμενους (προσωπικό τους, κοινωνικό περιβάλλον κ.λπ.) για τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης·
- Παροχή βάσιμης εξήγησης για τους λόγους για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε εναλλακτικό μέτρο στην απόφαση του Δικαστηρίου·
- Επιστημονική ανάλυση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων εναλλακτικών λύσεων και καθορισμός μεθοδολογιών εκτίμησης κινδύνου·
- Για εγκλήματα ήσσονος σημασίας, θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά κανόνα εναλλακτικές λύσεις·
- Κατάρτιση των επαγγελματιών σχετικά με τις υφιστάμενες εναλλακτικές λύσεις και τον τρόπο εφαρμογής τους·
- Τακτική δημοσίευση σε μέσα ενημέρωσης επιτυχημένων παραδειγμάτων εναλλακτικών μέτρων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο προδικαστικής ποινικής διαδικασίας από την πρακτική·
- Θέσπιση πρόσθετων εναλλακτικών μέτρων (υποχρέωση παραμονής συγκεκριμένων ωρών σε συγκεκριμένη τοποθεσία, περιορισμός της κινητικότητας, μη διάπραξη εγκλήματος εθελούσιου χαρακτήρα, κλήση της αντίστοιχης αρμόδιας αρχής σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κ.λπ.) στον βουλγαρικό κώδικα ποινικής δικονομίας, ο οποίος εξουσιοδοτεί το

Δικαστήριο να τα αναθέσει είτε μεμονωμένα είτε σωρευτικά (π.χ. να συνδυάσει την εγγύηση με τον περιορισμό της κινητικότητας και τον περιορισμό των επαφών με ορισμένα πρόσωπα) προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία του κατηγορουμένου στη δίκη.

2.6. Σλοβακία

Στην περίπτωση της Σλοβακίας, οι δραστηριότητες του έργου που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής —είτε πρόκειται για τις απαντήσεις της ομάδας-στόχου των δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων και ποινικών δικαστών στα ερωτηματολόγια είτε για τις δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης — εθνικά εργαστήρια — έχουν δείξει ότι υπάρχει συναίνεση μεταξύ της ομάδας-στόχου σχετικά με τη σημασία της αύξησης της χρήσης εναλλακτικών λύσεων αντί της PTD. Ωστόσο, υπάρχει επίσης συμφωνία μεταξύ της ομάδας-στόχου ότι υπάρχουν σημαντικές πρακτικές ελλείψεις που περιορίζουν σημαντικά τη χρήση εναλλακτικών λύσεων σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτές δεν είναι νομοθετικές ανεπάρκειες, αλλά καθαρά πρακτικές-τεχνικές, οι οποίες στην πραγματικότητα εμποδίζουν τη χρήση εναλλακτικών λύσεων. Από την άποψη των δικαστών και των εισαγγελέων, σε πολλές περιπτώσεις, δεν πρόκειται για θέμα απροθυμίας ή κατηγορηματικής άρνησης επιβολής εναλλακτικών λύσεων, αλλά για εξέταση των πρακτικών περιορισμών που περιορίζουν τη χρησιμότητά τους.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι δικαστές καταφεύγουν στη χρήση της προσωρινής κράτησης όχι επειδή το κρίνουν αναγκαίο ή καταλληλότερο, αλλά λόγω των πρακτικών ελλείψεων της επιβολής και της εφαρμογής εναλλακτικών λύσεων υπό τις συνθήκες της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο έδειξαν ότι στη Σλοβακία η ομάδα-στόχος θεωρεί την εγγύηση και την εποπτεία του κατηγορούμενου από υπεύθυνο αναστολής και διαμεσολάβησης ως την πλέον αποτελεσματική εναλλακτική λύση έναντι της PTD.

3. Συμπέρασμα

Όπως φαίνεται στις συστάσεις πολιτικής, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Ελλάδα, η Σλοβακία και η Κροατία απαιτούν παρόμοιους τρόπους δράσης με τον τρόπο που διαθέτουν τα περισσότερα από τα ίδια εναλλακτικά μέτρα και αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα μη εφαρμογής τους.

Είναι απαραίτητο να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη σε εναλλακτικές λύσεις από την πλευρά όχι μόνο των δικαστών και των εισαγγελέων, αλλά και να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας σε

αυτά τα εργαλεία, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ζήτηση για τη χρήση τους από την πλευρά της κοινωνίας. Για να είναι επιτυχής ο στόχος αυτός, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της πρακτικής χρησιμότητας και λειτουργικότητας των εναλλακτικών λύσεων. Υπάρχει μια σταθερή αρχή για την αυξημένη χρήση εναλλακτικών μέτρων στην πράξη λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο κατάλογο εναλλακτικών λύσεων, αλλά η πιο προηγμένη κατάρτιση του δικαστικού σώματος θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Με τη διεξαγωγή αυτού του έργου, έχει καταστεί προφανές ότι υπάρχει σημαντικός χώρος για αλλαγή και βελτίωση, και ότι τόσο το δικαστικό σώμα όσο και οι δικηγόροι είναι ανοιχτοί στην περαιτέρω εκπαίδευση και συνεργασία. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ θα ήταν ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, το οποίο επισημάνθηκε τόσο από το δικαστικό σώμα όσο και από τους δικηγόρους. Αυτό θα περιλαμβάνει ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικών μέτρων που θα εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα των εναλλακτικών λύσεων, εκτός από τη σημαντική αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, απαιτείται τεχνική υποστήριξη και, ιδανικά, επανεξέταση των υφιστάμενων εναλλακτικών λύσεων με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους. Δεδομένου ότι οι λόγοι για την ανεπαρκή χρήση εναλλακτικών λύσεων αντί της προσωρινής κράτησης οφείλονται σε συγκεκριμένες πρακτικές ελλείψεις, είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε πρωτίστως σε αυτές. Ως εκ τούτου, η επαρκής χρηματοδότηση και η στελέχωση αποτελούν προϋπόθεση για την ευρύτερη χρήση εναλλακτικών λύσεων αντί της προσωρινής κράτησης. Αυτό πρέπει να ακολουθείται από την κατάρτιση των σχετικών νομικών επαγγελματιών — δικαστών και εισαγγελέων. Η ανεπαρκής στελέχωση των επιμελητών και των διαμεσολαβητών έχει άμεσο αντίκτυπο στη χαμηλή επιβολή εναλλακτικών λύσεων, καθώς το καθιστά πρακτικά αδύνατο.

Από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο να αγνοήσουμε την επιρροή των μέσων ενημέρωσης και του κοινού στην απαίτηση χρήσης της PTD σε πολιτικά και κοινωνικά ευαίσθητες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, θα ήταν σίγουρα επωφελές να στοχεύσουμε στην εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού και των δημοσιογράφων με αυτή την έννοια.

Θα πρέπει επίσης να γίνουν αλλαγές στις νομικές διατάξεις που αποτελούν τη βάση για τη χρήση της προσωρινής κράτησης, καθώς και στις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία μέχρι το στάδιο της δίκης της ποινικής διαδικασίας. Θα πρέπει επίσης να επιστηθεί η προσοχή των υπευθύνων

χάραξης πολιτικής στην ανάγκη για αλλαγές στη χρηματοδότηση των προληπτικών μέτρων. Αυτό δεν αφορά μόνο την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και των συσκευών που διατίθενται στην ποινική διαδικασία, αλλά και την αύξηση των οικονομικών δαπανών για την κατάρτιση των επαγγελματιών, γεγονός που θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χρήση προληπτικών μέτρων.

4. Αναφορές

4.1. Νομικές πράξεις και άλλα έγγραφα της ΕΕ:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών. (2022). Δικαιώματα υπόπτων και κατηγορουμένων που τελούν υπό προσωρινή κράτηση (διερευνητική μελέτη): τελική έκθεση, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
<https://data.europa.eu/doi/10.2838/293366>

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Ανεπίσημο έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής στο πλαίσιο της έγκρισης της σύστασης σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων που υπόκεινται σε προσωρινή κράτηση και σχετικά με τις υλικές συνθήκες κράτησης», 15292/22, Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2022, διατίθεται στη διεύθυνση:
<https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/JHA%20Non-paper%20st15292%20en22.pdf>

4.2. Νομικά έγγραφα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Ετήσιες ποινικές στατιστικές του Συμβουλίου της Ευρώπης — SPACE I 2021. Διατίθεται στη διεύθυνση:
https://wp.unil.ch/space/files/2022/12/SPACE-I_2021_FinalReport.pdf

Συμβούλιο της Ευρώπης. (Ιούνιος 2024) Συνεχίζεται η κρίση υπερπληθυσμού των φυλακών στην Ευρώπη: Έκθεση του 2023. Διατίθεται στη διεύθυνση: <https://www.miragenews.com/europes-prison-overcrowding-crisis-continues-1250865/>

4.3. Εθνικό νομικό πλαίσιο:

Βουλγαρικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 86/28.10.2005, με ισχύ 29.4.2006, όπως τροποποιήθηκε, SG αριθ. 46/12.06.2007, με ισχύ 1.1.2008)

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας της Κροατίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22).

Ελληνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Πολωνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Σλοβακικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (νόμος 300/2005 Συλλ. της 20ής Μαΐου 2005)

Τα μέτρα επιτήρησης καθορίζονται στο Κεφάλαιο Επτά, Τίτλος II «Μέτρα εποπτείας και άλλα μέτρα εξαναγκασμού» του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

4.4. Άλλες πηγές:

Apelblat, M. (Αύγουστος, 2023). Η προσωρινή κράτηση στην ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, προκαλεί διαμάχη μεταξύ δύο χωρών. Η «Brussels Times». Διατίθεται στη διεύθυνση: <https://www.brusselstimes.com/667020/pre-trial-detention-in-the-eu-continues-to-be-a-problem-and-causes-a-dispute-between-two-countries>

Bernardo, A., Belmonte, E., Cabo, D., Torrecillas, C., Alvarez del Vayo, M., Gavilanes, M., Laursen, L. (Μάιος, 2022). Το ποσοστό αυτοκτονιών μεταξύ των ατόμων που τελούν υπό προσωρινή κράτηση είναι διπλάσιο από αυτό των καταδικασθέντων κρατουμένων. Διατίθεται στη διεύθυνση: <https://civio.es/2022/05/17/europe-prisons-suicides/>

Αποτυχημένες δοκιμές. (Απρίλιος 2021). Ευρώπη: Η αύξηση των ποσοστών προσωρινής κράτησης διαβρώνει το κράτος δικαίου. Διατίθεται στη διεύθυνση: <https://www.fairtrials.org/articles/news/europe-increase-pre-trial-detention-rates-erodes-rule-law/>

Ακούστε, C. & Fair, H. (Νοέμβριος, 2019). Προσωρινή κράτηση και υπερβολική χρήση της. Ινστιτούτο Έρευνας για την Εγκληματικότητα και την Πολιτική Δικαιοσύνης, Πανεπιστήμιο Birkbeck του Λονδίνου. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/pre-trial_detention_final.pdf

Liu, P., Nunn, R., & Shambaugh, J. (2018). Τα οικονομικά της εγγύησης και της προσωρινής κράτησης. Το σχέδιο Hamilton.

Μορφόνιος, Ν. (Νοέμβριος 2022). Τα ελληνικά δικαστήρια καταχρώνται την προσωρινή κράτηση. Η ΜΙΠ. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.europeandatajournalism.eu/cp_data_news/greek-courts-abuse-pre-trial-detention-2/

Schönteich, M. (Ιούνιος 2013). Η υπερβολική χρήση της προσωρινής κράτησης: αιτίες και συνέπειες. Κέντρο Μελετών Εγκλήματος και Δικαιοσύνης. Διατίθεται στη διεύθυνση: <https://www.crimeandjustice.org.uk/publications/cjm/article/overuse-pre-trial-detention-causes-and-consequences>

Ινστιτούτο Δικαιοσύνης της Ταϊλάνδης. (Μάιος 2022). ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 2022. Διατίθεται στη διεύθυνση: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2022/05/GPT2022.pdf>

Venâncio, R., Liberado, P., das Neves, P. & Apóstolo, J. (Οκτώβριος, 2022). Κατάχρηση της προσωρινής κράτησης: η ευρωπαϊκή πορεία προς τα εμπρός. Διατίθεται στη διεύθυνση: <https://justice-trends.press/pretrial-detention-overuse-the-european-way-forward/>